

E-Book

Desmistificando o *software* Python: Guias para Acesso e Instalação


```
Python 3.10 (64-bit)
Python 3.10.5 (tags/v3.10.5:f377153, Jun 6 2022,
16:14:13) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license"
for more information.
>>>
```



```
File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools View Help
C:\Users\josef
untitled2.py x untitled3.py x untitled4.py x Favaretto_script-Python_.py x
#-----
123 #
124 |
125 # Instalar o pacotes necessários (bibliotecas do Python)
126 # pip install qrcode[pil]
127 # pip install pillow
128
129
130 # importar os módulos / pacotes / bibliotecas necessárias
131 import qrcode
132 from PIL import Image
133 import matplotlib.pyplot as plt
134
135 # Informar a URL para gerar o QRCode
136 data = "https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-
137
138 # gerar o QRCode
139 qr = qrcode.QRCode(
140     version=1,
141     error_correction=qrcode.constants.ERROR_CORRECT_L,
142     box_size=10,
143     border=4,
144 )
145 qr.add_data(data)
146 qr.make(fit=True)
147
148 # criar a imagem do QRCode com fundo branco
149 img = qr.make_image(fill_color="black", back_color="white")
150
151 # mostrar a imagem do QRCode
152 plt.imshow(img, cmap='gray')
153 plt.axis('off')
154 plt.show()
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
```

Sumário

Guia 1

Guia de Acesso e Instalação do *software Python* 01

Guia 2

Guia de Acesso e Instalação do *software Spyder (IDE Python)* 16

Guia 3

Guia de Acesso e Instalação dos módulos *JupyterLab* e *Notebook* 32

Guia 1 - Instalação do *Python* (standalone)

(a versão do software *Python* disponível em dezembro/2024 é a **3.13.1**)

<https://www.python.org>

Importante: Devido as atualizações periódicas do *software Python*, o nome do arquivo e o **número da versão do software *Python*** que você estiver instalando poderá ser diferente da informada neste guia – esse aspecto não afetará as etapas do procedimento aqui descrito.

Atenção: caso você use o ambiente integrado do *software Anaconda*, não utilize este guia.

Passo a Passo para a Instalação

A forma de instalação '*standalone*' do *Python* está disponível nos sistemas operacionais *Windows*, *Linux/UNIX*, *MacOS* e outros (para saber mais, consulte o link <https://www.python.org/downloads>).

Passo 1

Para fazer a instalação do *Python* no sistema operacional *Windows*, acessar o *link* para *download*: <https://www.python.org/downloads/windows>

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Rolar a página até chegar nas opções disponíveis - a escolha usual é a opção '*Windows Installer (64-bit)*', como apontada na seta vermelha abaixo.

Version	Operating System	Description	MD5 Sum
Gzipped source tarball	Source release		d87193c077541e22f892
XZ compressed source tarball	Source release		f05727cb3489aa93cd57
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	cdc2e4c5a91477ae4466
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		86be4156e8a5d5c9add
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		d97e3c0c7a19db2c501
Windows help file	Windows		43c924ac87daeed65ac
Windows installer (32-bit)	Windows		eb59401a8da40051ec3
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	9a99ae597902b70b127

→

[About](#) [Downloads](#) [Documentation](#) [Community](#) [Success](#)

Passo 2

Após realizar o *download* do arquivo, clicar duas vezes no ícone do arquivo baixado. A versão informada neste manual, neste caso o nome do arquivo "*python-3.10-5-amd64*", poderá ser diferente da atual que você instala.

Passo 3

Ao carregar a página inicial de instalação do *software*, opte por marcar a opção “*Add Python 3.10 to PATH*” (o número em azul estará associado a versão atual que você instala), para evitar fazer essa tarefa manualmente após o término da instalação ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

e clique em seguida na opção “Install Now” para iniciar a instalação do *software* ...

e aguarde a finalização do procedimento.

Passo 4

Quando o procedimento de instalação resultar na tela abaixo, clique no botão **[Close]** para concluir.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Passo 5

Em seguida, digite na **barra de busca do Windows** (campo indicado com uma lupa), a palavra *python* ...

e assim que for exibido as informações sobre o *software* instalado, clique no link “Abrir local do arquivo”, como apontado pela seta vermelha acima.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Você identificará ao menos **quatro atalhos** relacionados com o software *Python* instalado. Copie todos estes atalhos para a área de trabalho (*desktop*) de seu microcomputador – assim você terá rápido acesso a todos eles quando desejar.

Passo 6

Para fazer um teste de acesso e operação do [console do Python](#), basta clicar no atalho "**Python 3.10 (64-bit)**" (lembrando que o número da versão do *software Python* que você instala será diferente), e informar alguns comandos internos, como, por exemplo, fazendo a simulação do uso de uma calculadora (veja imagem abaixo com fundo preto).

Ao **digitar os números e operadores, 50 - 5*6 seguido de <enter>**, você notará que o *software Python* gerará o resultado deste cálculo, exibindo o valor **20**.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024


```
Python 3.10 (64-bit)
Python 3.10.5 (tags/v3.10.5:f377153, Jun 6 2022, 16:14:13)
[MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more i
nformation.
>>> 50 - 5*6
20
>>> _
```

Para sair deste ambiente do console do Python, digite **quit()** seguido de **<enter>**, e assim, encerrar o uso do programa.

Passo 7

Se tiver interesse, clique e consulte os demais atalhos que foram criados (IDLE, *Manuals*, *Module*) no decorrer do procedimento de instalação, os quais estão relacionados com materiais de apoio e de documentação da linguagem *Python*.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Passo 8

Como um artifício de uso recorrente, principalmente para efetuar a instalação e atualização de módulos (ou pacotes, ou bibliotecas) complementares de operação do *Python*, você precisará conhecer a forma de utilizar o *prompt de comando do Windows* [**no modo Administrador**] (ou alternativamente, do mesmo modo, o *prompt de comando do PowerShell*)...

Assim, digite na **barra de busca do Windows** (campo indicado com uma lupa na barra inferior esquerda), a palavra *command ...* e em seguida da exibição das informações sobre o *software* instalado (*Prompt de Comando*) – tela abaixo, clique na opção “*Executar como administrador*”, como apontado pela seta vermelha (imagem abaixo).

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

E após confirmar “Sim” na mensagem de tela gerada, o console do Prompt de Comando [do Windows] será exibido...

Utilize também das informações do **Apêndice I** (páginas no final deste Guia 1) para fazer a utilização do *Prompt de Comando* do CMD [ou o *Prompt do PowerShell*] no Windows.

Passo 9

Para verificar se existe o programa "*pip*" já instalado no Windows, digite as instruções abaixo na linha de comando do **console do Windows**:

```
py -m pip --version
```

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

seguido de `<enter>`, e receberá uma tela semelhante a essa abaixo.


```
Administrador: Prompt de Comando
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>py -m pip --version
pip 22.0.4 from C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\lib\site-packages\pip (python 3.10)

C:\Windows\system32>
```

Da mesma forma, para verificar se o programa "pip" está também atualizado, digite as instruções abaixo na linha de comando do [console do Windows](#):

py -m pip install --upgrade pip

seguido de `<enter>`, e receberá uma tela semelhante a essa abaixo.


```
Administrador: Prompt de Comando

C:\Windows\system32>py -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\users\josef\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (22.0.4)
Collecting pip
  Downloading pip-22.1.2-py3-none-any.whl (2.1 MB)
----- 2.1/2.1 MB 33.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 22.0.4
    Uninstalling pip-22.0.4:
      Successfully uninstalled pip-22.0.4
Successfully installed pip-22.1.2

C:\Windows\system32>_
```

Como identificado na tela acima, já existia uma versão do "pip" mais atualizada (22.1.2), que aquela anteriormente instalada (22.0.4), e assim, após a execução desse comando, foi realizada a atualização do "pip".

Passo 10

Dessa forma, antes de executar as instalações de outros *softwares* recomendados para uso com o *Python* (por exemplo, *Projeto Jupyter*, *Spyder IDE* e, opcionalmente, *Visual Studio Code*), é recomendado seguir a ordem de instalações de alguns módulos [com uso do comando “pip”].

Inicie com a atualização* do módulo *Kernel* do software *Spyder*

(* antes, identifique a versão mais atual - [cor azul da linha abaixo](#), consultando o quadro **DICA** abaixo)

```
py -m pip install spyder-kernels==3.0.2*
```

DICA: Acesse um dos endereços web: <https://pypi.org> (*The Python Package Index - PyPI*) ou <https://anaconda.org/anaconda/python> e use o campo de busca para identificar qual é **a versão mais atual** de qualquer pacote ou módulo do *Python* que você deseja instalar.

Assim, você poderá identificar a versão exata de um pacote, ao fazer alguma instalação específica que desejar, como informado em um dos exemplos acima (versão do “*spyder-kernels*”).

Outra forma alternativa é usar o comando abaixo (*links https*), em qualquer navegador web (*browsers*), informando o **nome do pacote ou módulo** que se deseja identificar a versão disponível, depois do parâmetro “?q=”.

No exemplo abaixo, foi informado o nome do módulo (ou pacote) “*spyder-kernels*” nos dois endereços web:

<https://pypi.org/search/?q=spyder-kernels>

<https://anaconda.org/search?q=spyder-kernels>

Resultando nas páginas abaixo...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

⌵ Favorites	⌵ Downloads	⌵ Artifact (owner / artifact)	Platforms
0	1857169	conda-forge / spyder-kernels 3.0.2 Jupyter kernels for Spyder's console	linux-64 linux-aarch64 linux-ppc64le noarch osx-64 osx-arm64 win-64 copy conda
3	167210	anaconda / spyder-kernels 3.0.0 Jupyter kernels for Spyder's console	conda linux-32 linux-64 linux-aarch64 linux-ppc64le linux-s390x noarch osx-64 osx-arm64 win-32 win-64
0	22039	main / spyder-kernels 3.0.0 Jupyter kernels for Spyder's console	conda linux-32 linux-64 linux-aarch64 linux-ppc64le linux-s390x noarch osx-64 osx-arm64 win-32 win-64
0	4309	Esri / spyder-kernels 3.0.0 Jupyter kernels for Spyder's console	conda win-64

Pelas imagens acima foi identificado que, até a data de publicação destes guias, a versão mais recente do módulo “**spyder-kernels**” era a de número **3.0.2**.

Complete esse procedimento com as instalações de módulos Python de uso frequente

pip install pandas

* já fará a instalação dos pacotes *pandas*, e *numpy*

pip install matplotlib seaborn

* já fará a instalação dos pacotes *scipy*, *matplotlib*, e *seaborn*

pip install sympy cython requests

* já fará a instalação dos pacotes *mpmath*, *sympy*, e *cython* (*requests* pode já estar atendido pela instalação inicial)

pip install -U scikit-learn

* usar a opção -U quando já estiver instalado e funcionando os pacotes *NumPy* e *SciPy*; já fará a instalação do pacote *scikit-learn*, útil na elaboração de modelagens de Machine Learning

Links úteis para serem explorados:

Python Releases for Windows

<https://www.python.org/downloads/windows/>

Python Tutorial

<https://docs.python.org/3/tutorial/>

Python – instalação do ‘pip’

<https://packaging.python.org/en/latest/guides/installing-using-pip-and-virtual-environments/>

<https://stackoverflow.com/questions/23708898/pip-is-not-recognized-as-an-internal-or-external-command>

Python – instalação de vários módulos com uso do ‘pip’

<https://stackoverflow.com/questions/9956741/how-to-install-multiple-python-packages-at-once-using-pip>

Uso do PowerShell (alterar PATH no Windows)

<https://stackoverflow.com/questions/714877/setting-windows-powershell-environment-variables>

<https://stackoverflow.com/questions/50861082/how-to-print-environment-variables-to-the-console-in-powershell>

Tudo sobre o PowerShell (Microsoft)

<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/administration/windows-commands/powershell>

Apêndice I

Ativação do caminho (PATH) do Windows para o comando ‘pip’

Para conhecer mais sobre os parâmetros do comando ‘pip’ usados no procedimento de instalação, digite no console do Windows: `pip install -help`

Caso a utilização do comando “pip” no seu microcomputador não esteja funcionando [na tentativa de uso de comando via *CMD prompt*], com a geração de possível mensagem de erro, tal como: “*pip’ não é reconhecido como um comando interno ou externo, um programa operável ou um arquivo em lotes*”, isso pode identificar a necessidade de incluir um novo caminho no **PATH environment variable**, ou seja, nas variáveis do ambiente de Caminho [do Windows].

Importante: considere utilizar **nas marcações amarelas abaixo** os dados relacionados com as instalações de seu microcomputador (<nome_user> do Windows, e da **versão** do Python que está instalada).

Atenção: faça uma cópia do conteúdo completo do ambiente SET do Windows – **que inclui a variável de PATH do Windows** – para evitar qualquer perda de informação com esse procedimento. Use no CMD do Windows o comando: `C:\Windows\system32> set >> caminhos.txt`

Para sair do prompt de comando do CMD ou do *PowerShell*, digite `exit`, ou feche a janela com uso do mouse.

Como exemplo, a instalação do *Python 3.10.5* no *Windows 10*, estará nos caminhos:

`C:\Users\<nome_user>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe`

e a pasta (ou diretório) ‘*scripts*’ também fará parte deste mesmo caminho...

`C:\Users\<nome_user>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts`

Uma das formas: usar o *prompt do CMD*

Para verificar se esses caminhos já estão informados na variável de ambiente do PATH do Windows, digite no *prompt do CMD*:

```
C:\Windows\system32>echo %PATH%
```

Para adicionar um novo caminho na variável de ambiente do PATH do Windows, via *prompt do CMD*, substitua o nome do 'novo-caminho\desejado' abaixo:

```
setx PATH "%PATH%;C:\novo-caminho\desejado"
```

por aquele que você identificou no seu microcomputador, ou seja, neste caso:

```
setx PATH "%PATH%;  
C:\Users\<nome_user>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe"
```

seguido de <enter>.

Para incluir o segundo caminho (*Scripts*), basta repetir a mesma operação, trocando o final do caminho:

```
setx PATH "%PATH%;  
C:\Users\<nome_user>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts"
```

Assim, depois de sair e entrar novamente no *prompt do CMD*, para verificar se os 'novos' caminhos foram adicionados na variável de ambiente do PATH do Windows, via *CMD*, use novamente o comando:

```
C:\Windows\system32>echo %PATH%
```

Outra forma: usar o Prompt do PowerShell

Para exibir o conteúdo do PATH do Windows via *PowerShell*, utilize o comando:

```
PS C:\Windows\system32> $env:Path
```



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> $env:Path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\per164\bin;C:\Users\josef\AppData\Roaming\ActiveState\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\;C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\;C:\Users\josef\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
PS C:\Windows\system32> $env:Path += ";C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts"
PS C:\Windows\system32>
```

Para adicionar um novo caminho na variável de ambiente do PATH do Windows, com o uso do *PowerShell*, utilize o comando:

`$env:Path += ";C:\novo-caminho\deitado"` , que neste caso foi:

```
$env:Path +=
";C:\Users\<nome_usuario>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe"
```

seguido de <enter>.

Para incluir o segundo caminho (*Scripts*), basta repetir a mesma operação, trocando o final do caminho:

```
$env:Path += ";C:\Users\<nome_usuario>\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts"
```

Assim, para verificar se os 'novos' caminhos foram adicionados na variável de ambiente do *PATH* do *Windows*, via *PowerShell*, use novamente o comando:

```
PS C:\Windows\system32> $env:Path
```



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

PS C:\Windows\system32> $env:Path
C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\per164\bin;C:\Users\josef\AppData\Roaming\ActiveState\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Scripts\;C:\Users\josef\AppData\Local\Programs\Python\Python310\;C:\Users\josef\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
PS C:\Windows\system32>
```

Guia 2 - Instalação do **Spyder** (IDE* Python) - versão *standalone* (a versão do software Spyder disponível em dezembro/2024 é a **6.0.3**)

<https://www.spyder-ide.org>

* O software *Spyder* pode ser considerado um *Integrated Development Environment* (IDE), ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado do *software Python*.

Importante: Devido as atualizações periódicas do *software Spyder*, o nome do arquivo e o **número da versão do software Spyder** que você estiver instalando poderá ser diferente da informada neste guia – esse aspecto não afetará as etapas do procedimento aqui descrito.

Para acessar o *link* de instalação da versão mais atual, compatível com Windows, MacOS ou Linux, use o *link* <https://github.com/spyder-ide/spyder/releases> ou, acessar a página ...

<https://docs.spyder-ide.org/current/installation.html> .

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

ao clicar no link com o texto "Windows", será iniciado o *download* do instalador do *Spyder* ...

em seguida, identifique o arquivo baixado, e clique neste duas vezes para iniciar a instalação.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Poderá ocorrer do Windows informar uma tela de advertência como abaixo ... [ao você clicar na opção “mais informações”](#) ...

mesmo assim, clique na opção "**Executar assim mesmo**" para avançar com a instalação ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

em seguida, a instalação começará ... podendo **demorar um pouco**, dependendo do modelo do computador que você estiver utilizando ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Aguardar a finalização dessa etapa ... clicando no botão [**Finish**] para a conclusão da instalação e a inicialização do *software* Spyder.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Você também poderá **identificar onde está o atalho de inicialização do *Spyder***, de forma similar àquele já feito na identificação da instalação do *Python* (ver o Guia 1 – guia anterior) ...

podendo arrastar **uma cópia deste atalho** para a área de trabalho (*desktop*) de seu microcomputador, como alternativa para facilitar o acesso na inicialização do *software Spyder*.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Ao iniciar a interface do *software Spyder*, a página inicial será exibida repartida, contendo três divisões ...

e, para alterar o tema de apresentação do *software* (cores de janelas e textos do menu), acesse a opção **Tools -> Preferences** ...

Uma das escolhas é trocar no *Main interface* a opção **Interface theme** para **Light...**

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

e em seguida, clicar no botão [**Apply**] e logo após clicar também no botão [**Yes**]...

algumas alterações na *interface* do *software* resultaram em dois 'compartimentos' permanecendo com o fundo escuro ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Se você desejar também escolher a opção de tema para a sintaxe dos códigos a serem escritos, neste exemplo o tema escolhido foi o "Notepad++" (similar ao editor de texto com o mesmo nome) ...

para confirmar essa nova configuração de tema, você deverá clicar no botão [**Apply**] ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

e em seguida ... clicar no botão [Yes] para reiniciar o *software*, agora com as alterações de tema já realizadas em todos os seus três compartimentos.

Note que, pode ocorrer do ambiente de configuração do *Spyder* não apontar automaticamente para a versão do *Python* que já foi instalada, especialmente quando houver mais de uma versão do *Python* já instalada no mesmo microcomputador ... assim, será necessário também inserir essa configuração (indicação do *Path*) no *software Spyder* de forma manual ...

Para saber mais, veja **mais explicações** no link <https://docs.spyder-ide.org/current/faq.html>

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Neste exemplo, a versão do *Python* que o console do *Spyder* indicava era a 3.8.10 ...

mas, foi possível substituir este apontamento de versão ao clicar no local indicado pela seta "*Completions*", que ao abrir a opção [*Change default environment in Preferences...*] do menu do *software Spyder* ...

permitiu informar o caminho (*Path*) do local de instalação da versão do *software Python* de interesse ... similar ao exemplo mencionado abaixo...

C:\Users\[nome do usuário]\AppData\Local\Programs\Python\Python310\

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Eventualmente, após reiniciar o *software Spyder*, pode ocorrer um erro que **indica a necessidade de atualizar** também o **spyder-kernel** ... como já informado anteriormente neste guia ...

Assim, para proceder com essa instalação, verificar previamente se já existe o programa "pip" instalado no Windows, via *prompt de comando CMD [no modo Administrador]*... e se este está também atualizado, executando o seguinte comando:

```
py -m pip install --upgrade pip
```

e em seguida, ainda **no prompt do MS-DOS**, use o comando abaixo para **instalar o pacote Spyder Kernels** (atentar para a **versão mais atual**):

```
py -m pip install spyder-kernel==<versão-Atual>*
```

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Assim, ao refazer o procedimento anterior (apontamento do caminho da versão correta do Python) **no console do IPython do Spyder**, já será informado o acesso ao Python atualizado ...

neste caso, a versão **3.10.5**, superior àquela que anteriormente estava informada (**3.8.10** na imagem de uma página anterior), já foi identificada ao exibir o console do software Spyder ...

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Overview do uso do Spyder (IDE Python)

<https://docs.spyder-ide.org/current/quickstart.html>

<https://docs.spyder-ide.org/current/faq.html>

<https://docs.spyder-ide.org/current/panes/ipythonconsole.html>

Sobre o Spyder (Python IDE)

<https://tinyurl.com/spyder-first-steps>

<https://groups.google.com/group/spyderlib>

Documentation <https://docs.spyder-ide.org>

GitHub <https://github.com/spyder-ide/spyder>

Twitter https://twitter.com/Spyder_IDE

Facebook <https://www.facebook.com/SpyderIDE>

YouTube <https://www.youtube.com/Spyder-IDE>

Instagram <https://www.instagram.com/spyderide>

First steps with Spyder - Part 1, Part 2, Part 3

<https://www.youtube.com/watch?v=E2Dap5SfXkl>

<https://www.youtube.com/watch?v=WV9bm4ey7Cg>

https://www.youtube.com/watch?v=-dARZBUDk_s

Spyder plugin to use Jupyter notebooks inside Spyder

<https://github.com/spyder-ide/spyder-notebook>

The Qt Console for Jupyter

<https://qtconsole.readthedocs.io/en/stable>

WinPython - Python & Spyder (PC com Windows)

<https://winpython.github.io>

Guia 3 - Instalação do *Jupyter* (Lab e Notebook para Python)

<https://jupyter.org>

O que é:

Jupyter (antes *IPython Notebook*) é um projeto de código aberto que permite combinar facilmente texto *Markdown* e código-fonte (*script* executável) escrito em *Python*, em um mesmo documento (página) chamado '*notebook*', e acessível para a edição e execução via um navegador web (*browser*).

Porque usar:

Com o uso do *Jupyter Lab* ou *Jupyter Notebook*, é possível gerar documentos '*notebooks*' os quais podem conter trechos de algoritmos / códigos de programação (exemplo: código fonte na linguagem **Python**), trazendo os resultados que foram obtidos com a execução desses códigos (exemplo: gráficos, tabelas, cálculos, resultados de modelos, etc.), e também, blocos de textos redigidos pelo próprio usuário contendo recursos variados conhecidos como *Markdown* (exemplo: parágrafos, equações, fórmulas, *links* html, etc.).

Passo a Passo para a Instalação:

Os módulos do [Projeto Jupyter](#) podem ser instalados diretamente com uso do ambiente do *Python*, portanto, siga inicialmente o passo-a-passo do **Guia 1 - Instalação do Python (standalone)** para previamente disponibilizar a configuração deste ambiente.

Identificação da versão atual do **JupyterLab** ...

<https://pypi.org/search/?q=jupyterlab>

JupyterLab é uma interface de usuário para o Projeto Jupyter, que oferece estruturas similares ao **Jupyter Notebook** clássico (*notebook*, terminal, editor de texto, navegador de arquivos, resultados de saídas, etc.) em um ambiente interativo e flexível.

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Identificação da versão atual do **Jupyter Notebook** ...

<https://pypi.org/search/?q=notebook>

O **Jupyter Notebook** é uma aplicação simplificada para a edição e criação de *notebooks* - um tipo de documento compartilhável que combina código de computador, descrições em linguagem simples, dados, visualizações de gráficos, tabelas, figuras e controles interativos. Fornece um ambiente interativo rápido para prototipar e documentar códigos (*scripts*), explorar e visualizar dados, de forma leve e simplificada quando comparado ao *JupyterLab*. O *Jupyter Notebook* faz parte do Projeto *Jupyter*, assim com o *JupyterLab* e o *Jupyter Desktop*.

Instalação do Jupyter Lab e Jupyter Notebook

Execute os comandos abaixo, via **console do Windows** (*prompt CMD* ou PowerShell), que fazem as chamadas do *software Python* para gerar as instalações do **Jupyter Lab** e **Jupyter Notebook**:

```
py -m pip install jupyterlab
```

```
py -m pip install notebook
```

Ao finalizar a instalação destes módulos do *Python*, e para o você ter acesso ao ambiente de programação do *Jupyter Notebook* para a criação de *scripts* no *software Python*, com inclusão de recursos de *Markdown*, e a utilização de um navegador Web de sua preferência, é recomendado a [criação e escolha de uma nova pasta em seu microcomputador](#) para direcionar a gravação de todos estes códigos (*scripts*) que forem desenvolvidos.

Por exemplo, [neste caso foi escolhida](#) a pasta `C:\programacao\python` ... que poderá também receber um atalho de fácil acesso, disponibilizado na ‘área de trabalho’ de seu microcomputador.

Criação de atalhos para uso do Jupyter Lab e Jupyter Notebook

Assim, para facilitar o uso recorrente destes dois módulos do *software Python*, é recomendado a **criação de dois atalhos**, com cada um destes contendo um comando de ‘chamada’ destes recursos – veja a posição da seta vermelha nas imagens abaixo.

Para a chamada do *JupyterLab* e *Jupyter Notebook*, inserir, **respectivamente**, no atalho:

`%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe jupyter-lab`

ou

`%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe jupyter notebook`

Desmistificando o software Python: Guias para Acesso e Instalação (E-Book) – versão 1.0

Prof. Dr. José Eduardo Ricciardi Favaretto – 2S/2024 | dezembro/2024

Ao final do uso deste conjunto de guias, os seguintes atalhos poderão estar disponíveis:

Links úteis – Projeto Jupyter:

Saiba mais sobre o JupyterLab e Jupyter Notebook

<https://jupyter.org/install>

Documentação sobre o Projeto Jupyter

<https://jupyter.org/documentation>

<https://docs.jupyter.org/en/latest/>

Documentação sobre o JupyterLab

<https://github.com/jupyterlab>

<https://jupyterlab.readthedocs.io/en/stable/>

Documentação sobre o Jupyter Notebook

<https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/latest/>

JupyterLab Desktop (uso alternativo)

<https://github.com/jupyterlab/jupyterlab-desktop>

Jupyter Notebooks no Visual Studio Code

<https://code.visualstudio.com/docs/datascience/jupyter-notebooks>

Universidade Presbiteriana Mackenzie

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

<https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/programa-de-pos-graduacao-em-controladoria-financas-e-tecnologias-de-gestao-profissional>

TAMAF – *Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance* (Grupo de Pesquisa)

<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Zenodo – Comunidades

<https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

<https://zenodo.org/communities/tamaf-net>